

**ИҚТИСОДИЙ ҲАМКОРЛИК ВА ТАРАҚҚИЁТ ТАШКИЛОТИНИНГ
“МАМЛАКАТЛАРГА ХОС ХАТАРЛАР БЎЙИЧА ТАСНИФЛАШ” ТИЗИМИ ВА
УНИНГ ЎЗБЕКИСТОН УЧУН ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ****Қорабоев Бобур Умарович**Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджет-солиқ илмий тадқиқотлари
институти, бўлим бошлиғи<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139671>

XX асрнинг иккинчи ярмидан ривожланган давлатлар ўз экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида экспорт кредитларини (кредит берувчи мамлакат ичидан бирор бир товар ёки хизматни сотиб олишни молиялаштириш учун берилган кредит) тақдим этиш амалиётидан кенг фойдаланишни бошлашди. Натижада давлатларга экспорт кредити, суғурта ёки қарз бўйича кафолат тақдим этувчи[1] давлат муассасалари ёки ҳукумат номидан фаолият юритувчи[2] – Экспорт кредит агентликлари (ЭКА) вужудга келди.

Товар ва хизматлари экспорти учун бошқа мамлакатлар билан рақобатлашаётган экспортчиларни қўллаб-қувватлаш ортидан ЭКАлар томонидан тақдим этиладиган кредит ресурсларининг нархлари (фоиз ставкаси, суғурта тўлови, кафолат) асоссиз равишда арзонлаштирилди. Ажратилган экспорт кредитларининг қайтарилиш кафолатисиз тақдим этилиши, фойда келтирмайдиган битимлар сабабли кўрилган зарарлар ЭКАлар фаолиятида муаммолар келтириб чиқарди.

Бундан ташқари 1960 йилларда рўй берган “Куба революцияси” натижасида АҚШ инвесторларининг катта йўқотишларига учраши инвестицион ва молиялаштириш билан алоқадор қарорларни қабул қилишда мамлакат хатари даражасини ҳисобга олиш зарур эканлигини кўрсатиб берди.

Мамлакатлар томонидан расман қўллаб-қувватланадиган экспорт кредитларини тартибга солиш бўйича ишларни ИХТТ 1963 йилдан бошланган бўлиб, 1997 йилда ИХТТга аъзо давлатлар экспорт кредитлари бўйича расман энг кам миқдордаги фоиз (МРР – минимум премиум рате) тўловларни белгилаш методологиясини (Кнаепен Package) ишлаб чиқди ва Кнаепен тўплами барча халқаро транзакциялар учун мамлакатнинг кредит рискинни ҳисобга олган ҳолда минимал тўловларни белгилаб қўйди.

Кнаепен тўпламига мувофиқ, ИХТТ аъзолари мамлакатнинг кредит хавфини баҳолаш ва уйғунлаштириш, ҳамда “Мамлакатларга хос хатарлар таснифлаш” тизими яратилди. Мазкур тизими кўра, мамлакатлар хос хатарларига кўра 7 та гуруҳ (1 гуруҳ – риск даражаси кам; 7 гуруҳ – риск даражаси юқори) бўйича таснифланади[3].

Мамлакатларни хавф даражасига кўра гуруҳларга ажратиш амалиёти. Мазкур таснифлаш тизимининг мамлакатларни гуруҳларга ажратишда фойдаланадиган асосий методологияси ҳозиргача яширин ҳисобланади ва ҳеч қаерда расман эълон қилинмаган[4], лекин давлатларнинг гуруҳларга ажратишнинг умумий йўналишлари мавжуд.

“Мамлакатларга хос хатарлар таснифлаш” тизими икки босқичдан иборат бўлиб, мамлакатларни хавф даражасига кўра гуруҳларга ажратишда миқдорий ва сифат кўрсаткичларидан фойдаланилади:

Миқдорий кўрсаткичлар асосида мамлакатларни баҳолаш мақсадида “Мамлакатларда хавф даражаларини баҳолаш модели” (Country Risk Assessment Model – CRAM) ишлаб чиқилган. CRAM уч турдаги миқдорий кўрсаткичлар (мамлакатнинг “кредит тарихи”, молиявий ҳолати ва иқтисодий вазият) асосида мамлакатларни хавф даражасига қараб гуруҳларга ажратади.

Сифат кўрсаткичлари мамлакатларни хавф даражаларини аниқлашда CRAM модели инобатга олмаган бошқа омилларни ҳам интеграция қилган ҳолда баҳолаш мақсадида жорий этилган. ИХТТнинг экспертлар гуруҳи сифат кўрсаткичлари асосида CRAM модели берган натижаларига тузатиш киритилиши мумкин.

CRAM модели миқдорий кўрсаткичлар асосида мамлакатнинг кредит хавфини баҳолаши билан биринчи босқич яқунланади. Шундан кейин ИХТТ экспертлар гуруҳи йиғилишида мамлакатлар сифат кўрсаткичлари асосида қайтадан таснифланиб чиқилади. Давлат бошқарув институтларининг фаолияти ИХТТнинг “Мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш тизими” энг катта эътибор қаратувчи сифат кўрсаткичи ҳисобланади. Миқдорий кўрсаткичлар мамлакатларни объектив тарзда баҳоласа, сифат кўрсаткичлари субъектив характерга эга.

ИХТТнинг “Мамлакатларга хос хатарлар таснифлаш” тизимининг Ўзбекистон Республикаси учун иқтисодий аҳамияти. Ўзбекистон Республикаси ИХТТнинг “Мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш тизими”да 1999 йилдан бери баҳоланиб келади. 2008 йилда ижобий ўзгариш қайд этиб, 7-гуруҳдан 6-гуруҳга кўтарилган бўлса, 2017 йилдаги валюта соҳасидаги эркин конвертация тизимининг жорий этилиши, юридик шахслар фойдасининг репатриация қила олиш соҳасидаги маъмурий тўсиқларнинг камайиши ва мамлакатимизнинг тарихида илк бор суверен рейтинг олиши муносабати билан 2019 йилда 5-гуруҳ мамлакатлари таркибига ўтказилган.

1-расм. Ўзбекистон Республикасининг ИХТТ “Мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш тизими”да тутган ўрни

Ўзбекистон Республикасининг мазкур рейтингдаги ўрнини яхшилаш ташқи савдо жараёнларидаги операцион харажатларнинг камайишига, хусусан импорт бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилишида нисбатан узоқроқ муддат белгиланиши, қарз суммалари ёки суғурта тўловлари бўйича пастроқ фоиз ставкаси ўрнатилишига хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси “Мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш тизими”да 6-гуруҳга мансуб бўлган даврда (2008-2019 йиллар) ЭКАлар томонидан тақдим этиладиган кредитнинг энг кам ставкаси 4.92% ташкил этган бўлса, мазкур тизимда 5-гуруҳга кўтарилиши билан кредит учун фоиз ставкаси 3.87%гача туширилган. Яъни Ўзбекистоннинг мазкур тизимидаги ўрнининг яхшиланиши ҳар 100 млн АҚШ долларига тенг бўлган экспорт кредитларига хизмат кўрсатиш билан боғлиқ тўловлардан энг камида 1.05 млн АҚШ долларини тежаб қолиш имкониятини берган.

Ўзбекистон Республикасининг ИХТТ “Мамлакатларга хос хатарлар таснифлаш” тизимидаги ўрнини яхшилаш мақсадида қуйидаги лойиҳаларни амалга ошириш таклиф этилади:

Ташқи иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватлаш мақсадида ИХТТ ва ЭКАлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш. ЭКАлар билан ҳамкорликнинг яхшиланиши Ўзбекистон Республикасининг экспорт кредитлари бўйича “тўлов маданияти” яхшиланишига ва мазкур жараёндаги муаммоларни аниқлашга ёрдам беради.

Узоқ муддатли макроиқтисодий барқарорликни, иқтисодий хавфсизликни таъминлайдиган, инфляциянинг пасайишига таъсир кўрсатадиган “Бюджет қондаси” ни ишлаб чиқиш ва жорий этиш.

Давлат бошқарув институтларининг фаолиятини кўрсатиб берувчи “Коррупцияни қабул қилиш” (Corruption Perception Index) ва “Хуқуқ устуворлиги” индексларида (Rule of Law) ҳозирча паст натижаларни қайд этаётганлиги мазкур йўналишида ҳал этилиши керак бўлган муаммолар мавжудлигини кўрсатади.

Бундан ташқари мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишнинг таъминланиши; аҳоли жон бошига тушадиган даромадларнинг оширилиши; бюджет дефицити ва ташқи қарз устидан назорат ўрнатилиши; давлат сиёсатида шаффофликка эришиш; иқтисодиёт ҳамда экспорт таркибининг диверсификация қилиниши ҳам ИХТТ “Мамлакатларга хос хатарлар таснифлаш” тизимидаги Ўзбекистон Республикасининг ўрнининг мустаҳкамланишига олиб келади.

REFERENCES

1. International Monetary Fund, June 25, 2003y. «External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users» П. 255-256. Интернет ресурс: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/file5.pdf>
2. OECD, Export credits work at the OECD. Интернет ресурс: <https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/>
3. OECD, Country risk classification. Интернет ресурс: <https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/>
4. OECD, Country risk classification Methodology. Интернет ресурс: <https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/>